

ОЛЕНА ПОХОДЯЦА

ДО ІСТОРІЇ ПОРТРЕТУ ЖІНКИ-ІКОНОПИСЦЯ АНАСТАСІЇ ПОЛУБОТОК

DOI: 10.5281/zenodo.15164109

Жінки козацької старшини були надзвичайно освіченими та різнобічно ерудованими, і пам'ять про них досі залишається в тіні чоловічих звитяг. Багато хто з них, як і Анастасія Полуботок були ктиторами та донаторами Православної Церкви. Крім того А. Полуботок долучалася до виготовлення ікон, у тому числі написанні та оздобленні ікони Баликинської Богородиці. Дослідження іконографії жінок козацького походження є вельми актуальним питанням для вітчизняної сучасної науки. Якщо чоловічі портрети досліджені краще, то зображення славетних козачок і зовсім не знаходять необхідного висвітлення. Відомі десятки, а той й сотні жіночих портретів у музейних збірках України, які тільки очікують проведення належної наукової атрибуції. Один із таких “загублених” жіночих зображень представниці козацького роду Анастасії Степанівни Полуботок (1732–1802) зберігається в Національному музеї історії України (НМІУ, Інв. № М-74).

Анастасія Степанівна походить з козацької родини Леонтовичей (її батько – хорунжий полковник Чернігівського полку Степан Леонтович). Є версія М. Гальковського, що Анастасія вийшла заміж за козацького полковника Якова Павловича Полуботка (1726–1752) – рідного сина Павла Полуботка і у них був син Семен¹. Але таке твердження неможливе, тому що Анастасії Степанівні було лише два роки, коли помер Яків Полуботок (1734 р.). Скоріше точніше твердження Я. Маркевича, що Яків Полуботок був одружений з Оленою Журахівською². Та більшість джерел свідчать про те, що Анастасію Степанівну засватав онук гетьмана Павла Полуботка – Семен Якович Полуботок. Про Семена Яковича відомо, що до 20 років він був під опікою рідного сина Павла Полуботка – бунчукового товариша Андрія Павловича Полуботка. Першою дружиною Семена Яковича була Ганна Андріївна Стахович, отже Анастасія Степанівна стала його другою

¹ Н. ГАЛЬКОВСКИЙ, *Наказной гетман Полуботок: Исторический очерк*, Лебедин, 1909, с. 10.

² Я. МАРКОВИЧ, *Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1767)*, под ред. АЛ. ЛАЗАРЕВСКОГО, ч. 1, К., 1893, с. 140.

дружиною. Одначе, сумісне щастя Анастасії та Семена Полуботків тривало недовго: у 1752 р. не стало чоловіка і Анастасія, яка вже більше не захотіла виходити заміж, зберігаючи йому вірність до смерті, сама виховувала дітей та онуків. Семен та Анастасія Полуботки мали трьох доньок: Феодосію – була дружиною Михайла Стороженка, Тетяну, яка ніколи не була одруже-

Мал. 1. [Автопортрет ?]. Портрет А. Полуботок. 1802 р.

ною, та Софію, яка вийшла заміж за Петра Милорадовича, і померла дуже рано – у 26 років. Таким чином Петро Милорадович, чернігівський полковник, потім генерал-майор, отримав майже усі землі Полуботків, бібліотеку та картинну галерею³. Велику частину спадщини, у тому числі Боровичі, вона залишила також у заповіті своєму онукові Чернігівському губернсь-

³ Г. МИЛОРАДОВИЧ, *Родословная книга Черниговского дворянства*, т. 2, ч. 6, Санкт-Петербург, 1901, с. 311–312.

кому маршалові і кавалеру ордена св. Анни Миколаю Стороженкові⁴. Після смерті доньки Софії Анастасія Полуботок допомагала виховувати онучку Настечку своєму зятю Петру Милорадовичу, яка тривалий час мешкала у неї в маєтку в с. Боровичах Городянського повіту, Чернігівського намісництва, успадкованому від чоловіка⁵. Вона називала с. Боровичі своїм “золотим яблучком”, бо тут були родючі землі, поруч ліс та річка Снов – усе потрібне для полювання, рибальства та сільськогосподарських промислів. До того ж у Боровичах знаходилась велика кількість торфу та болотної руди, яку використовували для відливу чавунних виробів⁶.

Створюючи просопографічний портрет Анастасії Полуботок, можна сказати, що жінка мала характер добрий, та водночас була рішучою у діях, справжньою козачкою, яка нікого не боялася окрім Бога, мала багато талантів, у тому числі майстерність виготовлення та оздоблення ікон. Всупереч заборонам зятя Петра Милорадовча вона таємно влаштувала вінчання та весілля для своєї онучки Анастасії Милорадович з Іваном Лашкевичем, і навіть не злякалася карної справи, яку відкрили проти неї Милорадовичі⁷. “Полуботчиха”, як її ласкаво називали в околиці, незважаючи на високе положення у суспільстві, любила займатися хатньою роботою, рукоділлям і була гарною господаркою, заготовляла консервацію. Анастасію Полуботок поважали та любили усі, хто її знав, про що також свідчать численні літературні джерела того часу⁸. Григорій Милорадович дає характеристику своєї родички, як “вельми релігійної жінки”⁹, яка була ктиторм для відновлення та будівництва храмів на Чернігівщині і як ми зазначали вище, займалася іконописом.

Відома дослідниця українського портретного живопису В. Рубан припускає, що портрет малювала сама Анастасія Полуботок, тому що мала талант іконописця та живописця¹⁰. Дійсно, в літературі зустрічаються відомості, що Анастасія Полуботок писала ікони. Однією з відомих її ікон є “Баликінська Богородиця” (кін. 1760 рр.), яка зберігалася в домовому храмі св. Миколая у Боровичах, побудованому нею у 1765 р. над прахом свого

⁴ Стороженки. *Фамільный архив*, К., 1902, т. 1, с. 245.

⁵ *Справа про одержання Анастасією Полуботок спадщини після смерті чоловіка (28 березня 1755 р.)*, Центральний державний історичний архів України (м. Київ), ф. 51, сп. 3, од. зб. 13200.

⁶ Д. (ФИЛАРЕТ) ГУМЕЛЕВСКИЙ, *Историко-статистическое описание Черниговской епархии*, кн. 6, Чернигов, 1874, с. 246.

⁷ В. ГОРЛЕНКО, ‘Бабушка Полуботкова’, *Отблески*, Санкт-Петербург, 1908, с. 95–109.

⁸ Г. МИЛОРАДОВИЧ, ‘Биографические очерки замечательных Милорадовичей’, *Черниговские губернские ведомости*, № 32 (1856): 255–258.

⁹ *Ibid.*, с. 242.

¹⁰ В. РУБАН, *Український портретний живопис першої половини ХІХ століття*, К. (Наукова думка), 1984, с. 339.

чоловіка Семена Полуботка¹¹. А. Полуботок виконала ікону Баликінської Божої Матері з чудотворної ікони, яка явилася в с. Баликіно Стародубського повіту Чернігівської губернії 30 червня 1711 р. Цей образ здобув особливе шанування на Чернігівщині. Історія чудотворної ікони була викладена в загубленому нині рукописному “Сказанні”, що зберігався в храмі

Мал. 2. Ікона Баликінської Богородиці.
Україна. Чернігівщина, XVIII ст.

святителя Миколая в селі Баликіні. Переказ свідчить: ікона Пресвятої Богородиці перебувала в будинку Тимофія Дульського, офіцера Стародубського полку. Під час війни зі шведами, коли ворожі війська йшли повз місто Стародуб, на іконі стали помітні сльози на очах Божої Матері. Побачивши це, Дульський дав обітницю передати святу ікону в храм, який де-небудь

¹¹ Д. (ФИЛАРЕТ) ГУМЕЛЕВСКИЙ, *Op. cit.*, с. 247.

тоді будувався. Образ прославився численними зціленнями хворих, які стікалися для поклоніння йому не тільки з Чернігівської, а й із сусідніх губерній. Оригінал Баликінської ікони був написаний на полотні, приклеєному на дошку, українським письмом. На голові Божої Матері замість покрову прикраса, що нагадує діадему. На іконі Богородиця зображена з молитовно складеними руками, споглядаючи на Передвічне Немовля, що лежить на її колінах¹². Роблячи список з ікони Баликінської Богородиці А. Полуботок вірила в допомогу Матері Божої їй та своїм близьким. У 1777 р. до цієї ікони Анастасією Степанівною були вишиті срібними нитками шати. За дослідженням мистецтвознавця О. Рижової до цього періоду відносяться образи Баликінської Богородиці з музейних фондів зібрань – ікони із зібрання Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” (інв. № КПЛ-Ж-948), пелени, шитої з живописними вставками (інв. № КПЛ-Т-1085) та ікона 1769 р. з колекції Національного художнього музею України (інв. № И-495). Дослідницею доведено, що ікону 1769 р. (інв. № И-495, НХМУ) можливо атрибутувати як точну копію-список, що виконана зі збереженням техніки, стилістики та іконографії шанованого прототипу. Пелену з живописними вставками (інв. № КПЛ-Т-1085, НКПІКЗ) можливо, спираючись на іконографію та історію образу, атрибутувати як воздух “Богоматір із Немовлям (в іконографічному типі «Баликінської») в оточенні херувимів”. Враховуючи стилістичну близькість до пам’яток XVIII ст. Чернігівщини, як місце створення й походження дослідниці називає Чернігівщину (інв. № КПЛ-Ж-948, НКПІКЗ). Завдяки введенню в композицію “Баликінської ікони Божої Матері” іконографічних елементів з ікон Страсного циклу (жест піднятих рук Богородиці) та із арсеналу середньовічних європейських живописців (Немовля Христос, лежачий на білих пеленах, яблуко в Його руці) додатково розкривається загальна символіка образу – символіка викупної Жертви Спасителя¹³. Ці ікони створені в той час, коли написала список А. Полуботок, що дає привід припустити, що одна з них належить саме її авторству.

В той час створювали ікони переважно монахи-чоловіки, а щоб малувала ікони мирська жінка, у якої велика родина, діти, руйнує традиційні уявлення про іконописання XVIII ст. в Україні. Однак такі факти неодинокі: у XIX ст. в Україні іконописом займалися жінки і в інших місцях. Так, у Ніжині, наприклад, офіційно з XIX ст. при Введенському жіночому монастирі діяла для послушниць іконописна майстерня під керівництвом міщанина Балабана та іконописна школа, яку очолив Павло Давиденко. Ця

¹² ‘Баликінська ікона Божої Матері’ / [Електронний ресурс] Рубрика: <http://cerkva.if.ua/index.php?subject=>

¹³ О. РИЖОВА, ‘Дослідження пам’яток XVIII ст. із сюжетом “Баликінська ікона Божої Матері” з колекції НКПІКЗ та НХМУ’ [Електронний ресурс] / <https://doi.org/10.32461/2226-2180.37.2020>.

майстерня існувала неофіційно і раніше, в ній могли навчатися виключно жінки.

У 1774 р. Анастасія Полуботок будує приходську церкву Успіння Богоматері. При цьому храмі була школа та шпиталь. Боровичанським протоієреєм храму у 1784–86 рр. стає Герасим Політковський (1745–1792), який “вчив людей добродетності та сам був прикладом”¹⁴. Саме отець Герасим міг, якщо не навчити іконопису, то надати благословення Анастасії Степанівні на написання ікон.

Відомо, що Анастасія будувала церкви не тільки в Боровичах: за її сприянням реконструйовано церкву св. Миколая в с. Савинки, Сосницького повіту з закладенням святих мощей Пантелеймона цілителя священником Василем Григоровичем¹⁵. Можна припустити, що при відбудуванні цієї церкви Анастасія Семенівна передавала в дар і ікони свого пензля.

Портрет Анастасії Полуботок з колекції НМІУ виконано в стилі жіночих парсун козацької старшини, є камерним, ³/₄ погрудним зображенням, розвернутим праворуч. Вірогідно, що портрет походить із її маєтку в Боровичах, оскільки був написаний саме у той час, коли вона там мешкала. За композиційними та типологічними ознаками портрет не є ктиторським, оскільки відсутні церковні атрибути – Євангеліє та Розп’яття. За всіма ознаками твір був частиною оздоблення маєтку родини Полуботок. На родинному портреті Анастасія Полуботок зображена у буденному жіночому козацькому одязі – в білій сукні, поверх якої накинута темна корсетка, на шиї пов’язана світла хустка, голова покрита високим чорним очіпком. Портрет Анастасії Полуботок був написаний за рік до її смерті. Усі риси на обличчі цієї поважної жінки з спокійним, задумливим поглядом великих темних очей з приспущеними віями, зморшками на одутлому обличчі викликають повагу до неї.

Написи на зворотній частині портрета, які нажаль було втрачено під час реставраційних робіт, але збереглися в музейній документації, передають шанобливе до неї ставлення близьких. Перша частина напису, зроблена ще за життя жінки, носить її біографічні дані: “Зри ся здесь Анастасию Полуботкову, коя обычаем в мире влечет жизнь православную шестьдесят девять лет веку истекает шестерых внуков и двенадцати Правнуков питает Милостью Любовию и искренностию вседушно”. Далі було зроблено епітафіальний напис, що містив текст із зазначенням дати смерті портретованої (20 квітня 1802 р.). В біографічних нарисах про свій рід Григорій Милорадович в “Чернігівських губернських ведомостях” за 1856 р. відмічав, що Анастасія Полуботок прожила 105 років, була жінкою вельми розумною¹⁶.

¹⁴ Прибавления к Черниговским спархияльным известиям, № 22 (1872): 493.

¹⁵ Стороженки. Фамільний архив.

¹⁶ Г. Милорадович, ‘Биографические очерки замечательных Милорадовичей’, с. 255–258.

Та згідно з родословними книгами вона жила близько 70 років (173?–1802)¹⁷ і це твердження співпадає з написами на портреті. Портрет жінки відтворений без прикрас та приховування різких зморшок на обличчі, але усі ці риси створюють реалістичний образ А. Полуботок.

Подібне зображення до портрета Анастасії Полуботок з НМІУ опубліковане в родословній книзі Г. Милорадовича, яке походило, очевидно, з його родинної колекції у Любечі. На ній зображена жінка трохи молодшою, ніж на живописному полотні, усміхненою, з великими темними очима, одягнута в темну сукню, на голові низький темний очіпок¹⁸. На жаль дані про місцезнаходження портрету А. Полуботок з родинної збірки Милорадовичів поки що невідомі.

Портрет Анастасії Полуботок композиційно та стилістично споріднюється з портретними зображеннями XVIII – поч. XIX ст. інших жінок козацького роду – Ганни Забіли, Олени Галаган, Феодосії Забіли, що написані стримано, без особливих прикрас, із застосуванням іконописних традицій. Цікавим є факт, що на відміну від жіночих портретів, у чоловічих зображеннях зустрічається своєрідна стилізація образу. Особливо така стилізація простежується в портретах вищої козацької старшини, в тому числі – Леонтія та Павла Полуботків. Жіночі портрети своєрідна стилізація обминає, хоча деякі з них виконані народними малярами. Подібний за художнім виконанням є портрет І. Васильчикової пензля відомого українського художника Д. Левицького (1780 р.) з Харківського історичного музею. На ньому зображена також жінка поважного віку, з розворотом три чверті праворуч, одягнена в світлі очіпок та сукню, прикрашені мереживом. Особливо ріднять ці жіночі портрети реалістичне зображення облич, які майстри відтворили, неначе живими. Можна припустити, що разом із портретом Анастасії Степанівни існував парний портрет її чоловіка – Семена Полуботка, як це було прийнято в заможних козацьких родинах Галаганів, Забіл, Сулимів та ін.

Іконографія роду Полуботків, особливо жіночої лінії, заслуговує надалі ретельного вивчення. Підсумовуючи іконографічне та аналітичне дослідження портрету Анастасії Полуботок можна визначити наступне:

– портрет є камерним зображенням та найвірогідніше походить з родинного маєтку Полуботків у Боровичах (після смерті Анастасії Полуботок – Милорадовичей);

– незважаючи, що портрет написано на межі XVIII та XIX ст. портретована зображена зодягнутою в традиційний жіночий козацький одяг, а не в європейський костюм;

– припускаємо, що автором роботи була сама портретована – Анастасія Полуботок.

¹⁷ Г. Милорадович, *Родословная книга Черниговского дворянства*, с. 312; В. Модзалевский, *Малороссийский родословник*, К., 1914, т. IV, с. 185.

¹⁸ Г. Милорадович, *Родословная книга Черниговского дворянства*, с. 311–312.

Дослідження життєпису Анастасії Полуботок та проведена наукова атрибуція її портрету з колекції НМІУ дає нам підстави припускати, що зображення є автопортретом, оскільки портретована володіла технікою іконопису та виконувала живописні твори. Її портрет відтворено в художніх традиціях Лівобережної та Центральної України кінця XVIII – початку XIX ст. і має аналоги серед жіночих парсун родини Галаганів, Забіл, Сулимів. Також відмітимо, що на портретах молоді жінки козацьких родів у цей час вже зображалися в європейських декольтованих сукнях, що свідчить про їх уподобання. Жінки ж у похилому віці ще вбиралися “за старовинними традиціями”, як ми бачимо на портреті Анастасії Полуботок. Письмо наближене до іконописних зразків, хоча портретне зображення жінки має реалістичні риси, без прикрас. Портрет Анастасії Полуботок є живим свідком життя та діяльності старовинних козацьких родів Полуботок та Милорадовичів. А. Полуботок була ктиторм Чернігівського краю, відбудовувала церкви і одна з небагатьох українських жінок XVIII ст., яка наважилася писати ікони та займатися їх оздобленням. Пам’ять про неї закарбовано назавжди в культурній спадщині українського народу, а її портрет є цінним іконографічним джерелом про епоху старовинних козацьких родів.